

**SPORT MAKTABLARIDA 10-12 YOSHDAGI QIZLARNI UCH XATLAB SAKRASH
TEXNIKASIGA O'RGATISHDA TEZKOR KUCHNI SHAKILLANTIRISH
SAMARADORLIGI**

J.O.Axmatov

JTSITI magistranti

N.O'.Isoyeva

D.M.Kabilova

O'zDJTSU talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8418588>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada 10-12 yoshli yosh sportchi qizlarga yengil atletikaning uch hatlab sakrash texnikasini o'rgatish, o'rgatish usullari hamda tezkorlik kuchini rivojlantirish samaradorligi va ularni qay tarzda qiziqtirish to'g'risida batafsil ko'rsatilgan. Shuningdek uch hatlab sakrashda sportchilarning yutuq va kamchiliklari hamda mashg'ulot rejasini shakllantirish masalalari atroflicha yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Uch hatlab sakrash texnikasi asoslari, yosh sportchi qizlarni saralash, nazorat guruhi, antropologik ko'rsatkichlar, mashg'ulot rejasini, mashg'ulot yuklamalari, sportchilarni shakllantirish, yutuqlar, kamchiliklar.*

**THE EFFECTIVENESS OF RAPID STRENGTH SHAPING IN TEACHING
GIRLS 10-12 YEARS OLD IN SPORTS SCHOOLS TO THE TECHNIQUE OF TRIPLE
JUMP**

***Abstract.** This article details the methods of teaching, training, and the effectiveness of the development of Speed Force and the way in which they are interested in athletics triple jump techniques to young female athletes aged 10-12 years. Also in the triple jump, the issues of achievements and shortcomings of athletes and the formation of a training plan were covered in detail.*

***Key words:** Basics of triple jump techniques, sorting young athlete girls, control group, anthropological indicators, training plan, training loads, formation of athletes, achievements, shortcomings.*

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЫСТРОЙ СИЛЫ ПРИ
ОБУЧЕНИИ ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ ТЕХНИКЕ ТРОЙНОГО ПРЫЖКА В
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ**

***Аннотация.** В этой статье подробно рассказывается о методах обучения юных спортсменок в возрасте 10-12 лет технике тройного прыжка в легкой атлетике, а также об эффективности развития скоростной силы и о том, как заинтересовать их. Также подробно освещены достижения и недостатки спортсменок в тройном прыжке, а также вопросы формирования тренировочного плана.*

***Ключевые слова:** Основы техники тройного прыжка, квалификация юных спортсменок, контрольная группа, антропологические показатели, план тренировок, тренировочные нагрузки, формирование спортсменок, достижения, недостатки.*

KIRISH

Mustaqillik tufayli yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, shakllantirish va barkamol avlodni tarbiyalash kafolati vositasi sifatida davlat siyosati ustuvor yunalishlari doirasida

joy olib, Prezedentimiz va xukumat tomonidan qabul qilingan farmon xamda qarorlar asosida yuksak chuqqi sari qanot yozmoqda. Kechagi yosh sportchi bolalar, bugun nafaqat o`zbekiston sportida balki Olimpiya o`yinlari, joxon va osiyo chempionatlari musobaqalarida o`z natijalari bilan faxrli shoxsupalardan joy olib yurtimiz shon-shuxratini jaxon xamjamiyati oldida tarannum etmoqda.

Yaqindagina Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 martdagi "O`zbekiston sportchilarini 2020 yilda Tokio shahrida (Yaponiyada) bo`lib o`tadigan yozgi XXXI Olimpiya va XVI paralimpiya o`yinlariga tayyorlash to`g`risida"gi PQ-2821-sonli qarorida ko`pyillik tayyorgarlik mashg`ulotlariga iqtidorli va istiqbolli sportchilarni izlab topish, ularni sport turlariga yo`naltirish, mashg`ulot jarayonlarini ilmiy asosda tashkil etish, Vazirlar Mahkamasining "[Bolalar-o`smirlar sport maktablari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida](#)"gi va "Oliy mahorat sport maktablari faoliyatini tashkil etish to`g`risida"gi qarorlarida esa sportning muayyan turi bilan shug`ullanish uchun zarur sport ko`rsatkichlariga va yuqori mahoratli sportchilar salohiyatiga ega bo`lgan istiqbolli sportchilar orasidan bolalar-o`smirlar sport maktablarida, olimpiya zaxirasi ixtisoslashtirilgan bolalar-o`smirlar sport maktablari va kollejarida dastlabki tayyorgarlikdan o`tgan o`quvchilarni tanlab olish masalalariga e`tibor qaratilgan.

Belgilangan vazifalar ijrosini ta`minlash borasida jismoniy tarbiya va sport sohasida ham qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Sohada zamonaviy bilimga ega, jonkuyap va fidoyi mutaxassislar faoliyat olib borayotgani sabab so`ngi yillarda bu borada qo`lga kiritilgan yutuqlar va erishilgan marralar salmog`i ortib bormoqda.

Sport turlari bo`yicha yuqori malakali sportchilarni tayyorlash, shu bilan birga bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamon talablariga mos, kuchli raqobatga kirisha oladigan yuksak mahoratli mutaxassislarni tarbiyalash masalasi bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi oldida turgan kechiktirib bo`lmas vazifalardan sanaladi.

Maktab o`quvchi – qizlarining tezkor-kuch sifatleri yaxshi rivojlanmaganligi ularning sportdagi natijalariga ta`sir ko`rsatmokda va terma jamoaning aynan shu tur bo`yicha shakillanishi bir muncha ortta qolmoqda. Tezkor-kuch sifatleri natijalarning asosi bo`lib hisoblanadi va ularni rivojlantirish orqali sportchilar yuqoriroq natijalarga erishishlari mumkin.

Ishning maqsadi. Uch xatlab sakrovchi o`quvchi – qizlarning tezkor kuch sifatlerini rivojlantiruvchi samarali vosita va uslublarni aniqlash hamda amalda qo`llash orqali sport natijalarini oshirish.

Tadqiqod vazifalari: Biz oldimizdagi maqsqadni amalga oshirishda vazifilarni belgilab oldik.

- mavzuga oid ilmiy uslubiy adabiyotlar taxlili
- sportchilarni antropometrik va jismoniy xolatlarini aniqlash
- yosh qizlarga uch xatlab sakrash texnikasini o`rgatish va tezkorlik kuchini shakillantirishga ishlab chiqilgan mentodlar

Mavzu bo`yicha jamlangan adabiyotlarda qayd etilgan ilmiy va uslubiy ma`lumotlar qiyosiy tarzda tahlil qilindi hamda masalaning bugungi ahvoliga baho berildi. Jumladan dastlabki o`rgatish bosqichida sport malakalariga o`rgatish samaradorligi jismoniy sifatlarga bog`liq ekanligi olimlar tadqiqotlari yordamida asoslab berildi. Yosh sportchilarni tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarni asosan standart, steriotip mashqlar ta`sirida rivojlantirilishi e`tirof etilib, bunday

yondashuv har doim ham kutilgan natijani bermasligiga urg'u berildi. Aynan adabiyotlarni tahlil qilish bobida jismoniy sifatlarni maxsus harakatli o'yinlar yordamida shakllantirish yuksak samara berishi ta'kidlab o'tildi. Bunda bolalar va o'smirlar jismoniy tarbiyasiga konseptual yondoshib, uzluksiz ta'lim tizimida Respublika aholisining ko'p millatliligiga tayangan holda, har bir mamlakatning madaniy-ma'rifiy, ijtimoiy- iqtisodiy talablari hisobga olingan.

Tadqiqot tashkil qilish va o'tkazish: Biz tadqiqotimizni jami 12 nafar Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 3-sonli umumtalim maktabni 4-5 sinf qizlarida tashkil etdik, Nazorat guruhi sifatida esa Toshkent viloyati iqtisoslashgan sport maktabining uch xatlab sakrashga yo'naltirilgan guruhlardan 12 nafar qizni saralab oldik, tadqiqot 2022-yilning 5-sentyabiridan ishlab chiqilgan mashg'ulot yuklamalari asosida mashg'ulotlarni boshladik va yakuniy qismi 2023-yil 20-fevral oyida o'tkazildi. Olib borilgan tadqiqot boshida sportchilarni antropometrik ko'rsatkichlarini o'rganib chiqdik.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining tadqiqot oldidan antropometrik ko'rsatkichlari

1- jadval

№	I.F.O	Yoshi	Bo'yi(sm)	Vazni(kg)	Oyoq uzunligi(sm)
1	Vohidova Yulduz	10	1.20	26	70
2	Fayziyeva Gulassal	11	1.39	31	81
3	Salimova Mohichexra	10	1.28	29	78
4	Saidova Kamila	10	1.25	28	73
5	Ataboyeva Aziza	11	1.30	26	76
6	Ablakulova Dilafuz	10	1.27	27	74
7	Aminova Nigina	12	1.35	30	80
8	Nabiyeva Maxliyo	12	1.43	33	90
9	Abdullayeva Shag'zoda	11	1.38	31	81
10	Botirova Madina	11	1.40	33	88
11	Vasikova Naima	10	1.31	27	72
12	Gaybullayeva Jasmina	10	1.36	26	76
O'rtacha ko'rsatkich			1,32	28,91	78,25

Dastlab biz tadqiqotga jalb qilingan sportchi qizlarimizni tadqiqot davomida antropometrik ko'rsatkichlarini o'sishini nazoratga olish maqsadida ularning bo'yi, vazni va oyoq uzunligini o'lchab oldik, unga ko'ra tadqiqot guruhiga jalb qilingan 12 nafar qizlarning bo'y balandligi o'rtacha 1,32 sm ni, tana og'irligi o'rtacha 28,91 kg ni, oyoq uzunligi esa 78,25 sm ni tashkil qildi.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining tadqiqot oldidan jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

2-jadval

№	I.F.O	30 M (sek)	Joydan Uzunlikka sakrash	Joydan uch hatlab sakrash	60 m (sek)	Press 1 min	Shasiy natija
1	Vohidova Yulduz	5.82	1.64	5.10	10.98	10	7.86
2	Fayziyeva Gulassal	5.21	1.58	5.35	10.70	13	8.20
3	Salimova Mohichexra	5.32	1.41	5.32	10.67	12	8.16
4	Saidova Kamila	5.68	1.78	5.20	10.80	11	8.02
5	Ataboyeva Aziza	5.51	1.65	5.29	10.63	12	8.11
6	Abdullayeva Shaxruza	5.60	1.53	5.27	10.71	11	8.08
7	Aminova Nigina	5.23	1.55	5.32	10.66	13	8.18
8	Nabiyeva Maxliyo	5.08	1.20	5.60	11.08	18	8.30
9	Abdullayeva Shag'zoda	5.16	1.34	5.50	11.05	15	8.23
10	Botirova Madina	5.10	1.76	5.58	11.12	15	8.26
11	Vasikova Naima	5.70	1.50	5.18	10.92	10	7.98
12	Gaybullayeva Jasmina	5.40	1.59	5.30	11.11	12	8.15
O'rtacha ko'rsatkich		5,40	1,54	5,33	10,86	12,66	8,12

Tajriba guruxi sinaluvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini nazoratga olish maqsadida quyidagi yo`nalishlar bo`yicha test sinovlarini oldik, demak 30 metr ga yugurish natijasi o`rtacha 5,40 soniya ni, joyidan uzunlikka sakrashda o`rtacha 1,54 sm ni, joyidan uch hatlab sakrash o`rtacha 5,33 sm ni, 60 metr ga shiddatli yugurishda 10,86 soniyani, 1 daqiqa davomida yotgan xolatda gavnani bukub yoyish o`rtacha 12,66 ta ni va bu jismoniy tayyorgarlikga esa sportchi qizlarimizni shaxsiy natijalari o`rtacha 8,12 sm ni tashkil qilmoqda.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining tadqiqot oldidan antropometrik ko'rsatkichlari

3- jadval

№	I.F.O	Yoshi	Bo'yi(sm)	Vazni(kg)	Oyoq uzunligi(sm)
1	Aliyeva Alina	10	1.20	25	65
2	Baxtiyarova Munisa	10	1.25	27	68
3	Vohidova Shabnam	10	1.27	28	64
4	Giyasova Madina	10	1.29	30	70
5	Hoshimova Sabina	11	1.30	30	72
6	Ibragimova Zebiniso	11	1.33	32	75
7	Karimova Gulasal	11	1.35	35	69
8	Latipova Nilufar	11	1.38	37	78
9	Majidova Muxlisa	12	1.40	31	76
10	Naimova Nozima	12	1.45	29	80
11	Oripova Guzal	12	1.49	33	83
112	Xolliyeva Mohina	12	1.50	28	71
O'rtacha ko'rsatkich			1,35	30,41	72,58

Dastlab biz nazoratga jalb qilingan sportchi qizlarimizni tadqiqot davomida antropometrik ko'rsatkichlarini o'sishini nazoratga olish maqsadida ularning bo'yi, vazni va oyoq uzunligini o'lchab oldik, unga ko'ra nazorat guruhiga jalb qilingan 12 nafar qizlarning bo'y balandligi o'rtacha 1,35 sm ni, tana og'irligi o'rtacha 30,41 kg ni, oyoq uzunligi esa 72,58 sm ni tashkil qildi.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining tadqiqot oldidan jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

4- jadval

№	I.F.O	30 m (sek)	Joydan Uzunlikka sakrash	Joydan uch hatlab sakrash	60 m (sek)	Press 1 min	Shasiy natija
1	Aliyeva Alina	5.86	1.50	5.07	11.09	10	7.70
2	Baxtiyarova Munisa	5.80	1.32	5.20	10.66	10	7.75

3	Vohidova Shabnam	5.31	1,45	5.18	10.86	10	7.79
4	Giyasova Madina	5.60	1.56	5.21	10.81	13	7.80
5	Hoshimova Sabina	5.61	1.67	5.27	10.70	12	7.82
6	Ibragimova Zebiniso	5.76	1.68	5.30	10.72	16	7.86
7	Karimova Gulasal	5.24	1,43	5.18	10.63	15	7.91
8	Latipova Nilufar	5.10	1,75	5.42	11.27	12	7.94
9	Majidova Muxlisa	5.21	1,58	5.60	11.37	10	7.98
10	Naimova Nozima	5.29	1,49	5.42	10.71	14	7.99
11	Oripova Guzal	5.77	1.32	5.59	10.99	11	8.01
12	Xolliyeva Mohina	5.29	1.59	5.34	10.63	10	8.03
O`rtacha ko`rsatkich		5,48	1,52	5,31	10,87	11,91	7,88

Nazorat guruxi sinaluvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasini nazoratga olish maqsadida quyidagi yo`nalishlar bo`yicha test sinovlarini oldik, demak 30 metrga yugurish natijasi o`rtacha 5,48 soniya ni, joyidan uzunlikka sakrashda o`rtacha 1,52 sm ni, joyidan uch hatlab sakrash o`rtacha 5,31 sm ni, 60 metriga shiddatli yugurishda 10,87 soniyani, 1 daqiqa davomida yotgan xolatda gavdani bukub yoyish o`rtacha 11,91 ta ni va bu jismoniy tayyorgarlikga esa sportchi qizlarimizni shaxsiy natijalari o`rtacha 7,88 sm ni tashkil qilmoqda.

Dushanba: Yugurish 3x60 m, tezlanish mashqlari 2x100, 5 kg shtangani kukrak kafasiga kutarib olish, shtanga bilan utirib turish, sakrab chikish, koptok uloktirish 10 marta, yugurish 3x30 m.

Seshanba: Yugurish, gimnastik mashqlar, kichkina to`siqlar ustidan ikki oyoqda sakrab o`tish, tezlanishlar 3x80 m, 2x120 m, 1x150 m, joydan turib 3 marta sakrash, yugurib kelib yamaga bir oyoqda sakrash, yengil 2 krug yugurish, cho`zilish mashqlarini bajarish.

Chorshanba: 20 minut kross, 3x30 metr oleniy shag, ya`ni bunda ariqcha ustidan sakrab o`tgandek sakraladi fakat qadam kattarok va tizza balandroqqa ko`tarilishi kerak, 10 ta chap oyoqda, 10 ta o`ng oyoqda sapchib sakrash, 10 ta ikki oyoqda sakrash, press, bel mushaklarini mustahkamlovchi mashqlar, ajimaniy, cho`zilish mashqlari.

Payshanba: Suzish, 30 min uqalash.

Juma: 5x60 m oyoqdan oyoqqa sakrash (50-100 m), 1-3 ta yugurish qadamidan so`ng itarilish (50-80 m), bir oyoqda sapchib sakrash oldinga siljib tizzani yuqoriga ko`targan holatda (30-50 m), quyidagi mashqlarni birgalikda bajarish: “sapchib sakrash”, “qadam”, “qadam” (100-

80 m), xuddi shu mashqlarni yamada bajarish 5 marta, 2 krug yengil yugurish, cho'zilish mashqlari.

Shanba: O.F.P mashqlari, qorin presi, bel va son mushaklarini mustahkamlash uchun mashqlar, estafetali o'yinlar, 20 min basketbol.

Yakshanba: Dam olish bug'li hammom.

Mashg'ulotlar vaqtid sakrash harakatining to'g'ri bajarilishini doimo nazorat qilib turish kerak. O'quv mashg'ulotlari tugagach shug'ullanuvchilar musobaqada o'z kuchlarini sinab ko'rishlari va erishilgan natijalarni qayd etishlari lozim. Bunda sapchib sakrash va qadam uzunligini o'lchash muhimdir.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining tadqiqot keyin antropometrik ko'rsatkichlari
5- jadval

№	I.F.O	Yoshi	Bo'yi(sm)	Vazni(kg)	Oyoq uzunligi(sm)
1	Vohidova Yulduz	10	1.21	27	71
2	Fayziyeva Gulassal	11	1.40	32	82
3	Salimova Mohichexra	10	1.29	30	89
4	Saidova Kamila	10	1.26	29	74
5	Ataboyeva Aziza	11	1.31	27	77
6	Ablakulova Dilafuz	10	1.28	28	75
7	Aminova Nigina	12	1.36	31	81
8	Nabiyeva Maxliyo	12	1.44	34	91
9	Abdullayeva Shag'zoda	11	1.39	32	82
10	Botirova Madina	11	1.41	34	89
11	Vasikova Naima	10	1.32	28	73
12	Gaybullayeva Jasmina	10	1.37	27	73
O'rtacha ko'rsatkich			1,33	29,91	79,75

Tadqiqod so'ngida tajriba guruhiga jalb qilingan sportchi qizlarimizni natijalari shularni ko'rsatdiki dastlab bo'y o'lchami o'rtacha 1,32 sm bo'lgan bo'lsa xozirda o'rtacha 1,33 sm ni, tana og'irligi boshida 28,91 kg xozirda 29,91 kg ni, oyoq uzunligi oldin 78,24 sm bo'lgan bo'lsa xozirda esa 79,95 sm ni tashkil etmoqda.

Tajriba guruhi sinaluvchilarining tadqiqot keyin jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

№	I.F.O	30 m (sek)	Joydan Uzunlikka sakrash	Joydan uch hatlab sakrash	60 m (sek)	Press 1 min	Shasiy natija
1	Vohidova Yulduz	5.79	1.68	5.14	10.90	12	7.90
2	Fayziyeva Gulassal	5.18	1,62	5.40	10.68	15	8.24
3	Salimova Mohichexra	5.29	1,45	5.37	10.65	14	8.20
4	Saidova Kamila	5.60	1.82	5.25	10.78	13	8.06
5	Ataboyeva Aziza	5.47	1,69	5.34	10.60	14	8.15
6	Abdullayeva Shaxruza	5.58	1.57	5.31	10.68	13	8.11
7	Aminova Nigina	5.19	1.59	5.37	10.64	15	8.21
8	Nabiyeva Maxliyo	5.05	1,25	5.65	11.05	20	8.33
9	Abdullayeva Shag'zoda	5.12	1,40	5.54	11.03	17	8.27
10	Botirova Madina	5.04	1,80	5.62	11.08	16	8.30
11	Vasikova Naima	5.65	1.55	5.23	10.89	12	8.02
12	Gaybullayeva Jasmina	5.37	1,63	5.35	10.09	14	8.18
O'rtacha ko'rsatkich		5,36	1,58	5,38	10,75	14,58	8,16

Tajriba so'ngida tajriba guruxi sinaluvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasi quyidagi natijalarni ko'rsatdi, demak 30 metrga yugurish natijasi oldin o'rtacha 5,40 soniya bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 5,36 soniya ni , joyidan uzunlikka sakrashda o'rtacha 1,54 sm bo'lgan bo'lsa hozirda 1,58 sm ni, joyidan uch hatlab sakrash o'rtacha 5,33 bo'lgan bo'lsa hozirda 5,38 sm ni, 60 metrga shiddatli yugurishda oldin o'rtacha 10,86 soniya bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 10,61 soniyani, 1 daqiqa davomida yotgan xolatda gavdani bukub yoyish o'rtacha 12,66 ta bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 14,58ta ni va bu jismoniy tayyorgarlikga esa sportchi qizlarimizni shaxsiy natijalari o'rtacha 8,12 sm bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 8,16 sm ni tashkil qilmoqda.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining tadqiqot keyin antropometrik ko'rsatkichlari

7- jadval

№	I.F.O	Yoshi	Bo'yi(sm)	Vazni(kg)	Oyoq uzunligi(sm)
1	Aliyeva Alina	10	1.21	26	66

2	Baxtiyarova Munisa	10	1.26	28	69
3	Vohidova Shabnam	10	1.28	29	65
4	Giyasova Madina	10	1.30	31	71
5	Hoshimova Sabina	11	1.31	31	73
6	Ibragimova Zebiniso	11	1.34	33	76
7	Karimova Gulasal	11	1.36	36	70
8	Latipova Nilufar	11	1.40	38	79
9	Majidova Muxlisa	12	1.41	32	77
10	Naimova Nozima	12	1.46	30	81
11	Oripova Guzal	12	1.50	34	84
12	Xolliyeva Mohina	12	1.51	29	72
O'rtacha ko'rsatkich			1,36	31,41	73,58

Tadqiqod so`ngida nazorat guruhiga jalb qilingan sportchi qizlarimizni natijalari shularni ko'rsatdiki dastlab bo'y o'lchami o'rtacha 1,35 sm bo'lgan bo'lsa xozirda o'rtacha 1,36 sm ni, tana og'irligi boshida 30,41 kg xozirda 31,41 kg ni, oyoq uzunligi oldin 72,58 sm bo'lgan bo'lsa xozirda esa 73,58 sm ni tashkil etmoqda.

Nazorat guruhi sinaluvchilarining tadqiqot keyin jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichlari

8-jadval

№	I.F.O	30 m (sek)	Joydan Uzunlikka sakrash	Joyda uch hatlab sakrash	60 m (sek)	Press 1 min	Shasiy natija
1	Aliyeva Alina	5.83	1.54	5.11	11.05	12	7.75
2	Baxtiyarova Munisa	5.77	1.36	5.23	10.62	12	7.80
3	Vohidova Shabnam	5.29	1.49	5.21	10.82	13	7.84
4	Giyasova Madina	5.57	1.60	5.25	10.77	15	7.85

5	Hoshimova Sabina	5.58	1.71	5.31	10.67	14	7.87
6	Ibragimova Zebiniso	5.72	1.72	5.34	10.69	17	7.91
7	Karimova Gulasal	5.20	1.47	5.22	10.60	16	7.95
8	Latipova Nilufar	5.06	1.79	5.47	11.24	13	8.01
9	Majidova Muxlisa	5.18	1.62	5.64	11.34	11	8.03
10	Naimova Nozima	5.25	1.53	5.46	10.67	15	8.04
11	Oripova Guzal	5.74	1.36	5.63	10.95	12	8.06
12	Xolliyeva Mohina	5.26	1.63	5.38	10.60	12	8.08
O'rtacha ko'rsatkich		5,45	1,56	5,53	10,83	13,5	7,93

Tajriba so'ngida nazorat guruxi sinaluvchilarining jismoniy tayyorgarlik darajasi quyidagi natijalarni ko'rsatdi, demak 30 metrga yugurish natijasi oldin o'rtacha 5,48 soniya bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 5,45 soniya ni , joyidan uzunlikka sakrashda o'rtacha 1,52 sm bo'lgan bo'lsa hozirda 1,56 sm ni, joyidan uch hatlab sakrash o'rtacha 5,31 bo'lgan bo'lsa hozirda 5,35 sm ni, 60 metrga shiddatli yugurishda oldin o'rtacha 10,87 soniya bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 10,83 soniyani, 1 daqiqa davomida yotgan xolatda gavnani bukub yoyish o'rtacha 11,91 ta bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 13,5ta ni va bu jismoniy tayyorgarlikga esa sportchi qizlarimizni shaxsiy natijalari o'rtacha 7,88 sm bo'lgan bo'lsa hozirda o'rtacha 7,93 sm ni tashkil qilmoqda.

Xulosa

1. Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil etish natijasida shu narsa aniqlandiki, maktab yoshidagi Uch hatlab sakrovchi qizlarning mashg'ulot mobaynida murabbiy tomonidan beriladigan yuklamalar shiddati va dam olish intervallariga oz e'tobor berishi tezkor – kuch sifatlarini sekin sur'atda o'sishiga olib kelmoqda.

2. Tezkor – kuch sifatlarini rivojlantirishda asosan mashqlarni rasional rejalashtirgan xolda mashg'ulotlarni o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligi ma'lum bo'ldi.

3. Harakat imkoniyatlarini tezkor – kuch sifatlarini unumli takomillashtirishda haftasiga 12 soat mobaynida mashg'ulot o'tkazish kerakligi aniqlandi.

Biz tomondan qo'llanilgan uslub va vositalar, ularning shiddati tezkor – kuch sifatlarini tarbiyalashda va sportda yuksak natijalarga erishishda katta yordam berishiga ishonamiz.